

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Икромжон Ибрагимович Умаров,
Термиз Давлат университети
Жаҳон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Email: lochin-umarov@mail.ru

XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ

For citation: Ikromjon I. Umarov. SETTLEMENT AND TRADITIONAL ECONOMY OF THE KATAGANS AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.62-72

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360801>

АННОТАЦИЯ

Қатағонлар йирик ўзбек уруғи ҳисобланган. Уларнинг асосий яшаш жойлари ҳозирги Ўзбекистон ва Тожикистоннинг жануби ҳамда Афғонистоннинг шимоли-шарқий ҳудудлари бўлган. Қатағонлар ярим кўчманчи ва ярим ўтроқ ҳаёт кечирганлар. Шу боис уларнинг анъанавий хўжалиги деҳқончилик, боғдорчилик, чорвачилик ва хунармандчиликдан иборат бўлган. Айрим кишлоқларда аҳоли овчилик ва балиқчилик билан шуғулланган. Ушбу мақолада XIX аср охири – XX аср бошларида ўзбек-қатағонларининг жойлашув ўрни ва анъанавий хўжалиги ёритилади.

Калит сўзлар: Сурхондарё, Шеробод, Бойсун, Хатак, қатағонлар, Маев, Федоров.

Икромжон Ибрагимович Умаров,
Старший преподаватель кафедры Всемирной истории
Термезского государственного университета
доктор философии (PhD) по историческим наукам
Email: lochin-umarov@mail.ru

РАССЕЛЕНИЕ И ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО КАТАГАНОВ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

Катаганы считались крупным узбекским родом. Основными местами их проживания были юг современных Узбекистана и Таджикистана и северо-восточные районы Афганистана. Катаганы вели полукочевой и полуседлый образ жизни. Поэтому их традиционное хозяйство состояла из земледелия, садоводства, животноводства и ремесел. В некоторых кишлаках население занималось охотой и рыболовством. В данной статье

описывается расселение и традиционное хозяйство узбеков-катаганов в конце XIX - начале XX веков.

Ключевые слова: Сурхандарья, Шерабад, Байсун, Хатак, катаганы, Маев, Федоров.

Ikromjon I. Umarov,
Senior Lecturer at the Department of World History,
Termez State University
Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences

SETTLEMENT AND TRADITIONAL ECONOMY OF THE KATAGANS AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURY

ABSTRACT

The Katagans were considered a large Uzbek tribe. Their main places of residence were the south of modern Uzbekistan and Tajikistan and the northeastern regions of Afghanistan. The Katagans led a semi-nomadic and semi-sedentary lifestyle. Therefore, their traditional economy consisted of agriculture, gardening, animal husbandry and crafts. In some villages the population was engaged in hunting and fishing. This article describes the settlement and traditional economy of the Uzbek-Katagans in the late XIX - early XX centuries.

Index Terms: Surkhandarya, Sherabad, Baysun, Khatak, katagans, Maev, Fedorov.

1. Долзарблиги:

Қатагонлар – 92 бовли ўзбек уруғларидан бири бўлган. Бу қабила қадимий илдизга эга бўлиб, жуда мураккаб этник жараёнларни босиб ўтди. Қатагонларнинг яшаш жойлари ва хўжалиги тўғрисида кўпгина олимлар ва сайёҳлар хабарлар қолдиришларига қарамадан, ҳанузга қадар уларнинг моддий ва номоддий маданияти, анъанавий хўжалиги тўғрисида маълумотга эга эмасмиз. Шу боис, турли даврларда яратилган тарихий манбаларни ўрганиб, уларни дала материаллари билан бойитиш, қатагон уруғининг анъанавий хўжалиги, ўрнашган жойлари ва ўзбек халқи тарихида тутган ўрнини ёритиб бериш бугунги куннинг долзарб вазифаси саналади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолани ёритишда қиёсий таҳлил, ҳудудий ёндошув, хронологик изчиллик, статистик таҳлил каби усуллардан фойдаланилди. Унда XIX аср сўнги – XX аср бошларида қатагонларнинг жойлашуви ва анъанавий хўжалиги ёритилади.

Туркистон ўлкаси Россия империяси томонидан забт этилиши муносабати билан ўлкани тадқиқ этиш мақсадида рус олимлари кела бошладилар. Ҳукумат топшириғига кўра ташкил этилган экспедициялар ўлканинг барча шаҳар ва қишлоқларини ўрганишлари натижасида кўплаб этнографик маълумотларни тўплайдилар. Умуман олганда, ўзбек уруғларини илмий жиҳатдан ўрганиш учун қулай имконият юзага кела бошлади. Рус олимларидан биринчи бўлиб А.Д. Гребенкин қатагонларнинг яшаш жойлари, уларнинг уруғларга бўлиниши, антропологик қиёфаси ва урф-одатлари ҳақида маълумот беради. Бундан ташқари, қатагонларнинг жойлашган қишлоқлари ва анъанавий хўжаликлари тўғрисидаги маълумотларни Н.А.Маев, П.Минаев, капитан Покотило, Н.Февралев, М.А.Варигин, П.Гаевский ва бошқаларнинг асарларида кўриш мумкин.

Туркистонда 1924-1925 йилларда совет ҳукумати томонидан миллий-худудий чегаралаш ўтказилиши муносабати билан Ўрта Осиёда районлаштириш бўйича комиссия ташкил этилади. Комиссия 1924-йил сентябридан 1925-йил февралига қадар иш олиб борди. Жуда оғир шароитга қарамай комиссия Бухоро ва Хоразм республикаларининг аҳолиси ва унинг этник таркиби ҳақида жуда қимматли материаллар тўплади. Бу материаллар 1926-йилда чоп этилди. Унда Бухоро республикасида яшовчи қатагонларнинг умумий сони, таркиби, яшаш жойлари аниқ кўрсатиб берилди.

Қатагонларни ўрганишда атоқли этнограф Б.Х.Кармишевнинг хизматларини алоҳида эътироф этиш лозим. Б.Х.Кармишева 1949-йилда ташкил этилган Кўлоб этнографик

экспедицияси, 1952-йилги Кўлоб археологик экспедицияси ва бошқа дала экспедицияларида катнашиб, Ўзбекистон ва Тожикистоннинг жанубий ҳудудлари бўйича жуда бой этнографик материалларни тўплашга муваффақ бўлди. Унинг илмий ишларидаги энг муҳим янгилик шуки, ўзбек уруғларидан қўнғирот, қатағон, жуз, лақай, семиз, барлос ва бошқаларнинг шажара жадвали ишлаб чиқилганлигида эди.

Мустақиллик йилларида ҳам бу мавзу давом эттирилди. Ш.Сафаров, Н.Норбоев, С.Турсунов, Н.Турсунов, А.Қаюмов ва бошқа олимларнинг илмий ишларида қатағонларнинг келиб чиқиши, урф-одатлари, яшаш тарзи, хўжалик ҳаёти ва уруғларга бўлиниши ҳақида маълумотлар келтирилади.

3.Тадқиқот натижалари:

Қатағонлар – йирик ўзбек аймағи бўлиб, асосан Ўзбекистоннинг Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Қашқадарё, Сурхондарё ва Хоразм вилоятларида, Тожикистон Республикасининг Хатлон вилоятида, Афғонистон шимолидаги Қундуз, Толиқон, Балх, Каттағон ва Бадахшон вилоятларида яшайдилар. Қатағонларнинг яшаш жойлари ўрганилганда уларнинг кўпроқ тоғли ҳудудлар – Кўхитанг, Бойсун, Ҳисор, Кўлоб, Бадахшон, Ҳиндикуш ва Тянь-Шанда ўрнашганлигини кўриш мумкин.

XIX аср охири - XX аср бошларида ўзбек қатағонлари хатак, тоқчи, семиз, жонқатағон, чечка, қанғли, мардат, чорак, полвон, бўрка, таз (тас), эчки, кесамир, малай, тугул, сариқатағон, пингони, қиёқчи(кийикчи), сайёд ва басиз уруғларига бўлинганлар

Қатағонларнинг яшаш жойлари тўғрисида кўпроқ рус олимлари ёзиб қолдирганлар. Жумладан, рус олими А.Д. Гребенкин Самарқанд вилоятидаги қатағонларнинг Беклар, Хазифа, Чўянчи, Пайшанбавоп қишлоқларида яшашлари ва жами 450 жондан иборат эканлигини таъкидлайди [1].

1875-йилда Бухоро амирлигининг шарқий бекликларида бўлган рус олими Н.А.Маев Тангидевон дарасидан сўнг анча йирик бўлган ўзбек қишлоғи – Хатак бошланиши ва у ерда ўзбекларнинг қатағон уруғи яшашини қайд этади. Шунингдек, Н.А.Маев, Балжувон яқинидаги Олимтов тизмаси билан Хулбоғда ҳамда Вахш дарёси бўйида сари-қатағонлар ва дўрмонларнинг қишлоқлари жойлашганлиги, аҳоли уларни умумий ном билан Лағмон деб аташини таъкидлайди [2].

1878-йилда Амударёнинг юқори қисмини ўрганган И.Минаев Маевнинг маълумотларини тасдиқлайди. Унинг ёзишича, қатағонлар урушқоқ ўзбек қабиласи бўлиб, бутун Кўлоб текислигида жойлашганлар [3]

1886-йилда Бухоро амирлигининг Марказий ва шарқий бекликларини тадқиқ этган капитан Покотило Қўрғонтепа беклигининг асосий аҳолиси таз, қатағон, лоқай ва туркман уруғларидан иборат эканлиги, уларнинг 3000 хўжалик ёки 10000 жондан ортиқроқлигини қайд қилади [4].

1895-йилда Амударё ва Панжнинг ўнг соҳилларини ўрганиб чиққан Н. Февралев: «... Панж дарёси бўйлаб, Қабрай чуқурлигидан то ғарбгача, ҳамда Қизилсувнинг куйи қисмида асосан ўзбеклар, кўпроқ қатағон уруғи яшайди... Панж дарёсининг ўнг соҳилидаги Какул кечувидан бошлаб то Файзободқалъа харобаларига қадар ўзбек қатағонларининг қишлоқлари жойлашган бўлиб, жами 600 хўжалиқдан иборат. Вахш дарёсининг сўл соҳили бўйлаб – Қўрғонтепа пасттекислигидан то Жилиқўлгача 1750 уйдан иборат бўлган ўзбек уруғлари: қатағон, қиёқ, таз, тўхтамиш, човчи, туғалонлар яшайди», -деб ёзади [5]. Таъкидлаш жоизки, қайд қилинган уруғларнинг барчаси қатағонлар таркибидаги кичик уруғлар бўлиб ҳисобланади.

1905-йилда Кўлоб беклигида бўлган М.А.Варигин Чубек ва Саёт амлоқдорликларида қатағонларнинг тугул ва жонқатағон уруғларидан 13125 киши яшашини қайд қилади [6]. П.Гаевскийнинг маълумотига кўра, 1910-1914 йилларда Қўрғонтепа беклигининг ўзида қатағонларнинг 2159 та хўжалиги бўлган [7].

1924-1925 йилги аҳоли рўйхати чоғида қатағонлар Бухоро Республикасининг Ўзбекистонга ўтган қуйидаги ҳудудларида: Зарафшон вилояти, Бухоро уездининг Бўстон ва Ваганзе волостларида (425 киши), Гиждувон уездининг Вобкент (745 к.), Гиждувон (2065 к.),

Гишти (2440 к.), Зандана (135 киши), Шофрикент (1502 к.) волостларида; Кармана уездининг Қалқонота (545 к.), Янгиқўрғон (315 к.) волостларида; Қашқадарё вилояти, Бехбудий (хозирги Қарши) уездининг Бешкент (1510 к.) волостида; Шахрисабз уездининг Китоб (535 к.), Шахрисабз (280 к.), Яккабоғ (2030 к.) волостларида; Сурхондарё вилояти, Бойсун уездининг Дарбанд (665 к.), Қумқўрғон (1055 к.) волостларида; Шеробод уездининг Пошхурд волостида (3885 к.); Тожикистон АССРда: Қўрғонтепа вилояти, Қўрғонтепа туманининг Қўрғонтепа (200 киши, ҳаммаси тас уруғи), Лағмон (680 киши, шундан 310 таси тас уруғи) кентликларида, Сарой туманида (3010 к.); Кўлоб вилояти, Кўлоб туманининг Кўлоб (2775 к.), Саричашма (170 киши, ҳаммаси жонқатағон уруғи), Чубек (1300 киши, шундан 1080 таси жонқатағон) кентликларида, жами бўлиб 26267 қатағон яшаши қайд этилган [8].

Б.Х.Кармишева ўтказган дала тадқиқотларига кўра, қатағонларнинг жонқатағон уруғи Жилға дарёси водийсидаги бир нечта қишлоқда, Чубекда, Олимтовда ҳамда Пархар районидаги 6 та қишлоқда ўрнашганлар. Чечка уруғи қишлоқлари Саройкамар ва Пархарнинг суғориладиган ерларида яшаганлар. Шунингдек, Чубек яқинида Чечка қишлоқ ҳам бўлган. Тугул уруғи унча кўп бўлмаган ва Пархар билан Саройкамар районида бир нечта қишлоқни эгаллашган. Полвон уруғи Олимтов, Тераклитов ва Хўжақуралай тоғларида яшашган. Бўрка ва Темаз уруғлари асосан лалми ерларида: Кўлоб шаҳри жанубидаги адирларда ва Олимтовда яшашган. Аралнинг суғориладиган ерларида уларнинг Қадучи қишлоғи бўлган. Қулдеман ва режаки уруғлари асосан Саройкамарда яшашган. Шунингдек, қулдеманлар Панж соҳилида ва Тераклитов тоғларида ўз қишлоқларига эга бўлишган. Чорак ва мардат уруғларининг қишлоқлари Қизилсув ва Яхсувнинг бир-бирига қуйиладиган қисмида, яъни, Арал деган жойда жойлашган. Қағни уруғи эса кўпроқ лалми ерларида ўз қишлоқларига эга бўлишган. Булар: Жилғи ҳавзасидаги Гаровдара, Чубек районидаги Бўзахона ва Олимтовда жойлашган. Эчки уруғи асосан Саройкамар райони билан Тиловтов тоғларида яшашган. Сарикаатағонлар Вахш водийсида, тас уруғи эса Вахшнинг қуйи қисмида жойлашганлар. Бу ерда улар П. Гаевский хабари бўйича 7 та, Б. Кармишева маълумоти бўйича 16 та қишлоққа эга бўлишган [9].

XX аср бошларида тоқчилар Шерободдарёнинг юқори ҳавзасидаги Қизилновур ва Кентала қишлоқларида ўрнашган бўлиб, улар бу ҳудудда Ўрикли, Сандал, Чайлати, Кўккамар, Қўш Олмурид, Чакмоқ, Мобирли, Қизилқўлтиқ, Қарангқўл, Айиқ эниш (Айғиниш), Қувлуғ, Олмабулоқ, Қизилсой, Шаршара, Қоратепа, Откулоқ, Кўмирчи, Кўксой, Олсабулоқ, Тўптолота, Пашшахона, Шумурғон, Ўртақўниш, Жўйил, Сайқоннинг қўриғи, Ярашнинг қўриғи, Саритўғай, Сарикия, Шувокли, Тиллабулоқ, Алимардоннинг қўниши ва Кўк бўйноқ номли мавзеларда яшаганлар [10].

Шунингдек, тоқчилар Сариосиё қишлоғида тожик-чиғатойлар, хожалар ва кўнғиротлар билан бирга, Авлодда эса тожиклар ва Сангардақдан кўчиб келган Надирмахмат авлоди билан бирга араллашиб яшайдилар.

Сурхон дарёси ҳавзасида эса тоқчилар Қайроқ, Гашназа, Қизилқишлоқ, Саройтош, Боғчик, Олачопон, Чанглоқ, Чакана ва Боғча (охирги уч қишлоқ Сангардақда жойлашган) қишлоқларида ўрнашганлар. Шунингдек, уларнинг унча катта бўлмаган гуруҳлари Вахшивор, Тўхтамиш қишлоқларида ҳам яшашган [11].

Б.Х.Кармишеванинг қайд этишича, XX аср 20-йилларида тоқчилар Кўхитанг тоғининг шарқий қисмида (1190 киши), Шерободдарёнинг ўрта (2695 киши) ва юқори оқимларида (665 киши) яшашган. Бундан ташқари тоқчи-қатағонлар кўшни Тожикистонда ҳам аниқланган бўлиб, икки қишлоқда: Пархар районидаги Саят қишлоғида ҳамда Қўрғонтепа районидаги Тохчи қишлоғида ўрнашганлар [12].

1926-йилда ўтказилган аҳоли рўйхати чоғида тоқчи-қатағонлар яшайдиган Боғча қишлоғида 37 хўжалик, Сангардақда 108 хўжалик, Чаканада 45 хўжалик, Чанглоқда 44 хўжалик, Бойсун районидаги Кичик Олачопон қишлоғида 15 хўжалик, Боғчикда 40 хўжалик, Қайроқда 122 хўжалик, Қизилновурда 100 хўжалик, Кенгдалада 35 хўжалик яшаши қайд қилинган [13].

Хатакилар Кўхитанг тоғининг шарқий этақларидаги Хатак, Боғлидара, Тангидовон, Хўжаанко, Чоҳак, Бедак, Заравутсой, Калапўшқия, Чинор, Ёриксой қишлоқларида яшаганлар. Ҳозирги Лайлаган қишлоғи ерлари уларнинг экинзори бўлган. Шуни унутмаслик керакки, тарихий Лайлаган қишлоғи ҳозирги ўрнида бўлмай, Калламосор ва Эгарчи қишлоқлари орасида бўлган. Бу қишлоқда яшовчи элбегилар XX асрнинг 20 йилларига қадар Хатаксоининг қуйи қисмидаги ерларни хатакилардан сотиб олишган. Натижада вужудга келган янги қишлоқ Лайлаган деб номланган [14].

Қатағонлар орасида фақат хатак уруғигина ўз номи билан аталувчи амлоқдорликка эга бўлган. XIX аср охири – XX аср бошларида Хатак Бойсун беклигининг энг йирик амлоқдорликларидан бири бўлган [15]. Амирлик ағдарилгач, амлоқдорлик ўрнида кентлик ташкил этилади ва Шеробод уезди таркибига киритилади.

Қатағонларнинг анъанавий турмуш тарзини ярим кўчманчи ва ярим ўтроқ ҳаёт ташкил этганлиги боис, уларда халқ хўжалигининг кўпгина турлари бўлган. Деярли барча қишлоқларда деҳқончилик, боғдорчилик, чорвачилик ва ҳунармандчилик хўжалиги тараққий этган эди.

Ярим ўтроқ ва ярим кўчманчи турмуш тарзи хатакилар ва тоқчиларга хос бўлган. Улар тоғли ҳудудларда яшаб, деҳқончилик билан шуғулланганлар. Қишлоқларда экинзорлар уч бўғинга бўлинган. Экинларнинг биринчи бўғинини деҳқонлар оқ экин дейишган. У, одатда, донли экинлар бўлиб, унга буғдой, жўхори, арпа ва маккажўхори кирган. Иккинчи бўғини кўк экин дейилиб, унга полиз ва сабзавотлар кирган. Учинчи бўғини шудгорга қолдирилган. Бунда ер шудгор қилиниб, кейинги йил учун олиб қўйилган [16].

Деҳқонларнинг асосий иш қуроллари кетмон, бел, ўроқ, теша, болта, тирнағич (грабли), шоҳа, омоч, ҳайвонлар учун бўйинтуруқ бўлган. Ерни ёғоч омоч билан от ва хўкиз ёрдамида ҳайдашган. Ерга чуқурроқ кириши учун омоч учига Самарқанд ва Бойсундан олиб келинган темир ёки чўян тиш қўйганлар. Тишнинг пеш деб аталадиган учли қиррасини баъзан қатағон усталарнинг ўзлари ҳам тайёрлашган. Ҳайдалган дала мола ёки темир тишли сихмолада ишлов бериш билан текисланар экан, бунда хўкиз тортаётган моланинг устига доимо бир киши чиқиб турган.

Ҳудуднинг иқлим хусусиятлари суғориладиган ерларда бир жойдан йилига икки марта ҳосил олиш имкониятини беради. Деҳқон аввал буғдой ёки арпа етиштиради, улар йиғиб олинганидан кейин изидан жўхори, тарик, қовун, ошқади (ошқовок) ва мош экилади. Кузги ғалла майдонлари ҳар йили феврал ойида бир маротаба майда молга ўтлатилган. Бу эса, ўсаётган ғалла туқларининг кўпайишига ва шу орқали кўпроқ ҳосил олинишига замин яратган.

XX аср бошларида аҳолининг ери “ҳовли”, “ҳаят” ва “даш”га бўлинган. Қишлоқларнинг ичидаги сабзавот ва полиз экинлари экиладиган ерлар ҳамда бедазорлар «ҳаят» деб аталган. “Ҳовли” деганда атрофи девор билан ўраб олинган уй-жой, мулк тушуниланган. “Ҳовли” ва “ҳаят” муайян шахснинг мулки ҳисобланган. Уни сотиш ёки сотиб олиш мумкин бўлган. “Даш” эса бутун қишлоқнинг мулки саналган. Вояга етган ва уйланган қишлоқ йигити дашда ўз ҳиссасига эга эди. Ҳар бир “даш” 1 ёки 2 “салкаш” (пайкал)дан ташкил топган. Бирига экин экилган, қолгани ҳайдаб қўйилган [17].

Даладаги экинлар қуйидаги тартибда тақсимланган.

I. “Даш”да фақат арпа билан буғдой экилган. “Кўк” экинлар – пахта, кунжут, мош, қовун ва бошқалар ҳаятда етиштирилган. Бунда даш ерлари уч салкашга бўлинган. Бирида буғдой экилган, иккинчиси ҳайдаб қўйилган, учинчиси дам олган.

II. Кўк экинлар дашда экилган. Унинг икки тури бўлган. Биринчисида даш ерлари уч салкашга бўлиниб, бир қисмида буғдой, иккинчи қисмида кўк экинлар экилган, учинчиси дам олган. Иккинчисида даш ерлари бир-биридан бир неча чақирим узокликдаги икки далага бўлинган. Ҳар бир дала икки салкашга ажратилган. Бир далада арпа ёки буғдой экилиб, “даш” дейилса, иккинчи далада кўк экинлар экилгани учун “кўк” деб аталган [18].

Даш ерлари пайкалларга бўлинганда, улар қишлоқ аҳолиси ўртасида қуръа ташлаш йўли билан бўлиб берилган. Ҳар бир пайкалда 4,6,8,10 киши ишлаган. Айрим ҳолларда

уларнинг сони 14 ва 16 кишигача этган. Баъзи кишилар бир вақтнинг ўзида бир қанча пайкалга ҳам эгалик қилган. Одатда бир пайкалга тушган кишилар ерга шериклик асосида ишлов беришган. Баъзан шериклик “икки” (“қўш пайкал”) ва “тўрт пайкал”дан иборат бўлган. Бундай турдаги шерикликнинг сақланиши хўжаликнинг содда бўлишига, ариқларни казиш ва тозалашда, солиқ ва мажбуриятларда муҳим аҳамият касб этган. Агар пайкалчилардан бир киши мажбурият ўташ учун юборилса, унинг ўрнига бошқа шериклари ишлаб беришган. Экишдан олдин шериклар қайси экин турини етиштиришни келишиб олишган ва ўзларига тегишли микдордаги уруғликни беришган. Шериклар ерни бирга ҳайдашган, уруғликни экишган, ҳосилни йиғишган ва буғдойни тозалаб, бир жойга хирмон қилиб уйишган. Хирмондан солиқ ундирилгандан сўнг қолган арпа ва буғдой шериклар ўртасида тенг тақсимланган. Шу билан шериклик тугаган [19].

Сувли ерларда, боғ-роғлардан ташқари, турли қишлоқ хўжалиги экинлари: окжўхори, ловия, мош, индов-мой ўсимлиги, тамаки, тарик, қўноқ, ошқовоқ, ҳатто шоли етиштирилган. Масалан, уста Нормурод Хатаксоининг қуйи қисмида шоли экинлиги маълум. Хатак, Лайлаган пастликлари, Еттиқўл ва Лалми этакларида пахта етиштирилган. Бедак қишлоғида қўноқ ва тарикдан йилига уч мартагача ҳосил олинган [20].

Хатак амлоқдорлигининг Еттиқўл, Осмонўпар, Ноғоратепа, Пушта, Хатак ва Эгарчи лалмилари, Пасти, Қўлват даштларида буғдой, арпа, Давлон, Арал, Майданак, Жамат, Ҳайдартурк, Шилхалик, Гардан тоғ ён бағирларида эса, буғдой, зиғир, кунжут, нўхат, қовун, тарвуз экилган [21].

1875 йилда бу ҳудудда бўлган рус сайёҳи Н.А.Маев Хатакнинг боғ-роғларга бурканганлиги, мевали дарахтлардан кўпроқ ўрик ва жийда экилиши, қишлоқда буғдой, арпа, беда ва полиз майдонлари кўплиги, аҳолининг лалмида ҳам буғдой экишларини ёзиб кетган эди [22].

Хатак аҳолиси адирда пишиб-етилган ғаллани ўриб ёғочдан қилинган ускуна – чиғанага ортишган. Чиғанани тайёрлаш учун узунлиги 3 метр келадиган 2 дона қалин ёғоч олинади. Уларнинг ораси тахминан 2 метр қилиб қўйилади. Кейин ҳар икки томонини бир нечта тахта билан боғлаб улаб қўйишади. Бирон қаттиқроқ нарсага урилиб тўхтаб қолмаслиги учун чиғананинг хўкизга боғланадиган олд қисми пастдан тепага қараб бурчаксимон қилиб йўнилади. Чиғана тайёр бўлгандан кейин хўкизга бўйинтуруқ ёрдамида боғланади. Устига тахминан 150–200 боғ ўрилган ғаллани ортишгач, махсус хирмонларга олиб боришган.

Яхшилаб қуритилгандан сўнг ғалла галагов усулида янчиб олинган. Бунинг учун 10 тагача хўкиз ёки олтигадан-саккизтагача отни бир-бирига бўйнидан худди қўганлаган каби бойланган. Ҳайвонларнинг оз ёки кўплиги хирмондаги ғалланинг микдорига боғлиқ бўлган. Энг чеккадаги ҳайвон устига минган киши уларни хирмон атрофида айлантирган. Агар отлар асов бўлса, хирмон ўртасига қозик бойлаб қўйишган. Шу йўл билан хирмондаги ғалла узоғи билан икки кеча-кундузда янчиб олинган.

Янчилган ғалла донини сомондан ажратиш учун шоха ишлатиб совуриб олинган. Сомондан ажратилган донни аввал чиғил, сўнгра ғалвир билан тозалашган. Сув билан яхшилаб ювилган ва қуритилган дон кейин тегирмонда тортиш учун олиб борилган [23].

Ғалла келгуси мавсумгача сифатли сақланиши учун қурук, яхши ердан ўра қовлаганлар, унинг ичи махсус ачитиб тайёрланган сомонли лой билан сувоқ қилинган. Сувоқ қуриб тайёр бўлгач, ўра дон билан тўлғазилган [24].

Кўпчилик ўзининг арпа ва буғдойини пахса уйларида қурилган ертўла-кандукда сақлаган. Кандук пахса уйнинг ичида, девордан 1 метр узоқликда, ер сатҳидан 1 метр баландликда, узунлиги 2-3 метр қилиб лой ёки тошдан девор қилиб қурилган. Натижада уйнинг девори билан кандук деворининг ўртаси каттагина ертўлага айланади. Унинг ичини буғдой билан тўлдиришган. Буғдойнинг усти юмшоқ бўлиши учун унга сомон ёки гилам тўшашган. Сўнг кўрпа тўшаб устига ётишган. Бу билан буғдойни ўғирлатиб қўйишдан ҳам сақлаганлар [25].

Хатакда деҳқончилик билан бир қаторда, боғдорчилик ҳам юқори даражада тараққий этган. Рус офицери Фёдоровнинг ёзишича, «Ғузур ва Келиф бекликларига қарашли Қуйтан ва Қарлуқ амлақдорликлари ҳудудида жойлашган аҳоли пунктлари ичида Хатакдек бой дунёси машҳур қишлоқни учратмадик. Ушбу катта қишлоқ аҳолиси ўзини фақат боғдорчиликка бағишлаган ва ўз фаровонлигини мева, айниқса, қуруқ мева сотиш ҳисобига оширади. Уларнинг бу соҳадаги ишлари самарали ўтади. Бу ерда мевали дарахтлар экиш, боғ барпо қилиш ишлари бошқа машғулотлар билан бирга олиб борилади. Мевали дарахтлардан: ўрик, олча, олма, нок, беҳи, жийда, тут, бодом, анор, ёнғоқ, узум етиштирилади.

Ўрик ва узумнинг юқори навлилиги, мевасининг сифати айниқса ўзига жалб этади. Узумнинг моска нави ўта ширинлиги билан одамни мафтун қилади. Қуритилган мевалардан ўрик ва кишмиш Бухорога ва Россиянинг Европа қисмига олиб кетилади. Қишлоқ аҳолиси эса, қуритилган меваларни Шеробод бозорида сотади. Булардан ташқари, ошқади, тарвуз, қовун экилади. Арпа, беда майдонлари ҳам анча-мунчадир. Қурилиш ва ёқилғи учун тол, терак, қайрағоч, тут ишлатилади. Атрофдаги ўтлар июнда қуриб қолса-да, кўплаб чорва молларини озуқа билан таъминлашга заминдир» [26]

Хатак мавзеларидан бўлмиш Боғлидара энг кўп узум экиладиган қишлоқ бўлган. Узумнинг оломон тўйди, тўдакчи, кишмиши, чилги (чиллаки), ҳусайни каби маҳаллий навлари қаторида бошқа жойлардан келтирилган навлар ҳам бор эди. Хусусан, хатаклик Шоҳмуҳаммад бобо XVIII аср 60 йилларида Самарқанд узум навларини олиб келиб эккан эди. Рус офицери Н.Федоровни ана шу узум ўзига мафтун этган бўлиб, унинг номини мускат (моска) дейишарди [27].

Чорва қатағонларнинг яна бир асосий машғулоти бўлган. Тоғ ва тоғолди ҳудудлар, тоғ тепаси, ғалласи ўрилган лалми асосий яйловлар ҳисобланган. Қўй, эчки, сизир, от, эшак, туя ва товук боқилган. От билан эшак минниш ва юк ташиш учун ишлатилган. Хўкизлар ёрдамида ер ҳайдалган. Сизир сути ичилгани ҳолда, XX аср ўрталарига қадар сизир гўшти ейилмаган. Асосан ҳисори қўй ва эчки гўшти истеъмол қилинган [28].

Полковник Фёдоровнинг ёзишича, «Хатак қишлоғида минг бош эчки, кўплаб от ва йирик шохли қорамол боқилади. Туя ва қўй йўқ. Юқлар ташиш учун эшак ишлатилади. Уларнинг умумий сони 150 та». Ёштиборли томони, худди шундай ҳолатни Хатакнинг қуйсидаги Лайлаган қишлоғида ҳам кузатади. Бу ерда у 600 бош эчки, 60 бош қорамол, 10 бош йилқи, 50 бош эшак борлигини қайд қилади. Лекин туя ва қўй йўқлигини айтиб ўтади [28].

Албатта, Федоров Хатак ва Лайлаганда қўйни кўрмаган. Негаки, аҳоли ёзда тоққа кўчиб боришар, у ерда эса, қўйдан кўра эчкини боқиш афзалроқ эди. Ёнг муҳими, эчки қўйдан кўра тезроқ кўпайган. Қўйлар кўпроқ Хўжанқон ва Бедак атрофидаги адирларда боқилган.

Аҳоли чорваси эрта тонгдан чўпонларга берилган ва кечкурун яна қайтариб олинган. Бунинг учун чўпонларга алоҳида ҳақ тўланган. Аёллар қўй сутини олдин қадиларда соғиб олишган. Қадилар тўлганда сутни бошқа катта идишларга қуйишган. Қўйлар соғиб бўлингач, қўзиларни ушлаб олиб кўганлаганлар. Чўпон она қўйларни яйловга ҳайдаб кетганидан кейин қўзилар кўгандан бўшатилиб, уларни бошқа чўпон ўтлатишга олиб кетган [29].

Одамлар ўз молини адаштириб қўймаслик учун қўй ва эчкиларининг қулоғига эн қўйишган. Ёнлаш деганда қўй ёки эчки қулоғининг исталган қисмидан озгина қирқиб олиш тушунилади. Ҳар ким ўзига тегишли чорва молининг қулоғидан бир хил тарзда қирқиб қўйган. Шу йўл билан истаган пайтда чорва молини бемалол ажратиш олаверган [30].

XIX аср охири – XX аср бошларига келганда қатағонлар яшайдиган қишлоқларда темирчилик, чўянчилик, мисгарлик, ёғочсозлик, қатчилик (тоштова ясайдиган уста), чархчилик (пахта йигирадиган асбобни тайёрлайдиган уста), кўхнадўзлик (эски оёқ кийимни ямовчи), этикдўзлик, маҳсиддўзлик, совунчилик, қошиқтарошлик, бўзбофлик (оддий пахталик мато тайёрловчи уста), новвойлик, дукчилик, камчидўзлик, гиламчилик, ўтовсозлик, каштачилик, заргарлик, қулоччилик, ўймакорлик, мўйначилик, қўнчилик, нилчилик, пўстакчилик, сартарошлик ва бошқа ҳунардорчилик турлари мавжуд бўлган.

Аҳоли эҳтиёжи учун зарур бўлган кўмир Зараут билан Тангидевондан қазиб олинган. Кўмир халтага солиниб эшакга ортилган ва уйларга олиб борилган.

Хатак дарёси бўйида ўнта сув тегирмони ишлаган. Дарёнинг суви кўп вақтида битта тегирмон 30 пуд, сув камайганида эса, 16 пуд буғдойни тортиш қувватига эга бўлган. Бу ерда ишлаб чиқарилган ун юқори сифати билан ажралиб турган. Хатакликлар сув тегирмонларидан ташқари, гуручни тозалайдиган обжувозни ҳам ишлатганлар, шунингдек, ҳар бир қишлоқда жувоз бор эди.

Зараутсой тегирмонтош тайёрланадиган гранит тошига бой эди. Хатак ва Тангидевон қишлоқлари учун тегирмонтошлар Зараутсойдан етказилган. Бунинг учун тош – гранит жойидан кўчирилади, биринчи ишлов берилади, ўртаси тешилади ва эшакларга шатак қилиб келтирилади [31].

Шунингдек, уста-хунармандлар қўй ва эчки терисидан пўстак ҳам қилишган. Бунинг учун сўйилган қўй-эчки терисининг ички томонига ёғли қатиқ суртилиб ишлов берилган ҳолда ийланади. Қатиқ ёғли бўлганда терига мой суртиш шарт эмас. Бу ишга бир неча кунлик вақт кетади. Хуллас, ҳар кунги ишловлар натижасида пўстак тайёр ҳолга келади. Шундан сўнг терилар кесилиб турли хил ҳажмли пўстакларни тайёрлашади.

Бағана (барра) терисини тайёрлаш учун 15 ёки 30 кунлик қўзичоқ сўйилади ва териси худди пўстак учун тайёрлангандек ишланади. Бундан телпак қилинади.

Мешни эчки терисидан тайёрлашган. Негаки, эчки териси ҳам пишиқ, ҳам қайишқоқ, ҳам чидамли бўлади. Мешни тайёрлаш учун эчки сўйилганда унинг қорни ёрилмайди, балки дарахтга осилган эчкининг орқа икки оёғини чиғаноқ(тизза)дан кесиб, пуфлаб шиширадилар ва терисини муштлаб бўғзидан суғуриб оладилар. Кейин уни ошлаб, жунини тўкиб, чармга айлантирадилар. Тери тайёр бўлганда унинг орқа томонини тикиб бўйин томонини оғиз қилиб қўядилар.

Такаки тайёрлашда ҳам эчки териси, айниқса така териси ишлатилган. Сўйилган эчкининг териси поку билан тозаланади. Кейин овқат тайёрланмаган қозонда турган сувга тери ҳажмига ўлчаб ўрик илдизи пўстидан тайёрланган кармак солинади. Уни қайнатиб шиширилганидан кейин суви билан терига соладилар. Бир ҳафта ёки ўн кун давомида шу ҳолатда ётган тери қип-қизил кармакдек бўлиб қолади. Сўнг кармакни тўкиб, терига мол ёғини суртиб роса ийлашади. Ийлаш – терини уқалаш, чўзиш, буклаш, тортишдир. Шу йўл билан такаки тайёр бўлади. Кейин уни пояфзал, мўкки, махси тикишда ишлатишади [32].

Меш ҳамда бошқа чарм маҳсулотлари уч хил ранг билан бўялган. Қизил ранг ўрик дарахтининг қизил томир пўстлогидан, қора ранг эса, ёнғоқ ёки анор мевасининг пўстидан олинган. Кўк ва сариқ ранглар қўшилганда пистоқи ранг ҳосил қилинади. Тоғ ўсимликларидан ҳам бўёқ олишда фойдаланилган.

Айрим уйларда тўқимачилик билан шуғулланганлар. Асосан аёллар ўрмак деб аталмиш содда тўқув дастгоҳида пахтадан бўз, жундан кигиз (намат), қоп, хуржун, дастурхон, чакмон, чопон, желак, гилам, чавандозлар киядиган чакмон ва бошқа нарсаларни тўқиганлар.

Пахталик матоларни тайёрлаш учун зарур бўлган ипни чархда, жун ипларни эса, урчуқда йигирганлар. Бунинг учун аввал пахта яхшилаб савалган. Урчуқ одатда жуда мустаҳкам бўлган ирғай ёки заранг дарахти шохидан қилинган. Зарангдан ясалган эни 40 сантиметр бўлган ўрмакда пахталик матолар ҳам тайёрланган. Ўрмакнинг тўқийдиган қисми қилич дейилади. Матоси жуда дағал чиққан. Шу сабабли асосан мазкур мато болалар ва ёшларнинг иштони ва желагини тайёрлашда ишлатилган.

Қатағонлар ҳаётида овчилик муҳим ўрин тутган. Боғлидара, Тангидевон, Давлон, Қўлдароз, Зараутсой, Бузғалахона (Темир дарвоза), Заргус ва бошқа шу каби тоғлар асосий ов майдонлари эди. Кийик, буғу, морхўр, тоғ эчкиси ва қуён, каклик овланган. Қоплон ва тулкилар териси учун ов қилинган. Аҳоли жонига ва чорва молларига таҳдид сола бошлаган пайтларида бўри ва сиртлон(дўлта)лар ҳам ов объектига айланган. Тўнғиз ҳаром ҳисобланган. Жайрани эса макруҳ деб билиб унга ов ҳайвони сифатида қарашмаган [33].

Овчи-мерганлар сабр-тоқатли бўлишган. Улар одатда пиёда овга чиқиб кўп ҳолларда қопқон ва тузоқ қўйиб иш кўрганлар. Ов қуроли сифатида пилта милтиқ ишлатилган. Каттароқ ҳайвон овланган тақдирда уни эшак ёки отда ортиб кетишган.

Тоғ какликлари от ёлидан қилинган тўр билан тузоқ қўйиб ушланган. Тахминан 15-20 сантиметр келадиган ипчалар ҳалқа қилиниб беш-олти метрлик ипга маҳкам боғланади. Ҳалқача тик ҳолатда очик қўйилади. Сўнгра тузоқ атрофига ва ичига дон сепаиб қўйилади. Донни териб олаётган каклик албатта ҳалқачанинг ичига ҳам бўйнини тикади. Тузоқ ичидаги донни олишга оладию, лекин бўйнини чиқараётган вақтда бўйин пати ҳалқадан чиқишига йўл қўймайди, чунки тортилиш натижасида ҳалқа уни қисиб қолади.

Тулки, қуён, бўри сингари ўртача катталиқдаги ҳайвонлар “хаппак” деб аталган тузоқ ёрдамида овланган. Унинг тузилиши қуйидагича: катта ва оғир япалоқ тошнинг бир томони кўтариб қўйилади. Тошни суяб туриш учун

унинг ердан кўтарилган қисмига чўп, ерга теккан қисмига эса емтут қўйилади. Хўракнинг бир томони ип ёрдамида чўпга боғланади. Тулки ва шу сингари ҳайвон хўракни ейиш учун ўзига тортган вақтда чўп тортилиши натижасида жониворни тош босиб қолади.

Овчилик уруш ёки қаҳатчилик бўлган вақтларда аҳолининг жонига оро кирарди. Кенгдалада қалин қор ёғганда одамлар тўда-тўда бўлиб товушқон овлаб кун кечирганлар.

Бундан ташқари, Хатаксой бўйида яшаган аҳоли балиқ овлаш билан ҳам шуғулланган. Хомқон кўли ва Хатаксойда одамлар қармоқ ёки тўр ёрдамида балиқ овлаганлар. Балиқ овида бутун оила, баъзан уруғ-аймоқ тўла иштирок этади. Бунинг учун улар икки гуруҳга бўлинганлар. Биринчи гуруҳ дарёнинг бир томонида туриб балиқлар тўдасини тўр томон қаратиб ҳайдаб келади. Иккинчи гуруҳ эса тўр билан биринчи гуруҳ томон боради [34].

4. Хулосалар.

Ўрта Осиё халқлари ўзининг кўп асрлик тарихи давомида мураккаб этномаданий жараёнларни бошидан кечирди. Бу ҳолат барча туркий уруғлар, шу жумладан, ўзбек халқининг бир бўлаги бўлган қатағонларда ҳам кузатилади. Қатағонларнинг XIX аср охири – XX аср бошларидаги моддий ҳаёти ўрганилганда, уларда тоғликларга хос бўлган турмуш тарзини кузатамиз. Улар қадимдан деҳқончилик, боғдорчилик, чорвачилик, хунармандчилик, металл эритиш, овчилик ва балиқчилик билан шуғулланишган. Миришқор деҳқонлар ғаллачилик, пахтачилик, полизчилик ва сабзавотчилик билан шуғулланиб, бу борада бой тажриба тўплаганлар. Қатағонларнинг кенг ҳудудларда яшаганлиги уларга хос бўлган моддий ва маънавий маданиятнинг бошқа ўлкаларда ҳам тарқалишига сабабчи бўлган.

Иқтибослар/Сноски /References:

1. Гребенкин А. Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. Выпуск II. Статьи по этнографии, техники, сельскому хозяйству и естественной истории. –Москва, 1872. –С. 86. (Grebenkin A.D. Uzbeks // Russian Turkestan. Collection published on the occasion of the Polytechnic Exhibition. Issue II. Articles on ethnography, technology, agriculture and natural history. – Moscow, 1872. –P. 86).
2. Материалы для статистики Туркестанского края. Под редакцией Н.А.Маева. Ежегодник. Выпуск V. СПб., 1879. – С. 223, 229, 305. (Materials for statistics of the Turkestan region. Edited by N.A. Maev. Yearbook. Issue V. St. Petersburg, 1879. – P. 223, 229, 305).
3. Минаев И. Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи (по 1878 год). СПб, 1879. –С. 196. (Minaev I. Information about the countries along the upper reaches of the Amu Darya (until 1878). St. Petersburg, 1879. –P. 196).
4. Покотило Н.Н. Отчет о поездке в пределы Центральной и Восточной Бухары в 1886 году. –Ташкент, 1888. –С. 61. (Pokotilo N.N. Report on a trip to Central and Eastern Bukhara in 1886. –Tashkent, 1888. –P. 61).

5. Февралев Н. Правобережная полоса Пянджа и Амударьи от Калы Ванч до Керки // Военный сборник, 1895, № 10. –С.426-427. (February N. Right bank strip of Pyanj and Amu Darya from Kala Vanch to Kerki // Voyennyu sbornik, 1895, №10. – P. 426-427).
6. Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства // Известия Русского географического общества. СПб, том LII. Выпуск 10, 1916. –С. 772. (Varygin M.A. Experience of describing the Kulyab Bekstvo // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva. St. Petersburg, volume LII. Issue 10, 1916. –P. 772).
7. Гаевский П. Кургантюбинское бекство // Известия Русского географического общества. –Москва-Петроград, том LV, 1919-1923 гг. Выпуск 2, 1924. –С. 25-26. (Gaevsky P. Kurgantyubinsk Bekstvo // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva. –Moscow-Petrograd, volume LV, 1919-1923. Issue 2, 1924. –P. 25-26).
8. Материалы по районированию Средней Азии. Книга 1. часть 1, Бухара. –Ташкент, 1926. –С. 262-267, 281-280. (Materials on zoning of Central Asia. Book 1. part 1, Bukhara. – Tashkent, 1926. –P. 262-267, 281-280).
9. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным). – Москва: Наука, 1976. –С. 105-107. (Karmysheva B.Kh. Essays on the ethnic history of the southern regions of Tajikistan and Uzbekistan (based on ethnographic data). – Moscow: Nauka, 1976. –P. 105-107).
10. Умаров И., Раҳмонов Х., Худойбердиев Э. Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар (хатакилар уруғи мисолида). –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2014. –Б. 71. (Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Ethnic history and ethnocultural processes in the Surkhan oasis (in the case of the Khatak tribe). –Tashkent: National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2014. –P. 71).
11. Умаров И. Сурхондарё тоқчилари // «Турон тарихи». –Тошкент, 2013, №4-6. –Б.51.(Umarov I. Takhchins of Surkhandarya // «History of Turon». –Tashkent, 2013, №4-6. –P. 51).
12. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана –С. 84-85. (Karmysheva B.Kh. Essays on the ethnic history of the southern regions of Tajikistan and Uzbekistan. –P.84-85).
13. Материалы по районированию Узбекистана. Выпуск II, книга IX, округ Сурхандарья. – Самарканд, 1926. – С. 4, 7. (Materials on zoning of Uzbekistan. Issue II, book IX, Surkhandarya district. –Samarkand, 1926. – P. 4, 7).
14. Умаров И. Бадаш: тарих ва анъана. –Термиз: Сурхон-Нашр, 2018. –Б. 8. (Umarov I. Badash: history and tradition. –Termiz: Surkhan-Nashr, 2018. – P. 8).
15. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX-нач XX в). Материалы к исторической географии Средней Азии. –Ташкент: Университет, 2001. –С. 13.(Settlements of the Bukhara Emirate (late XIX-early XX centuries). Materials for the historical geography of Central Asia. –Tashkent: University, 2001. – P.13).
16. Қабулов Э.А. XVIII асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Сурхон воҳаси хўжалиги. Тарих фанлари доктори (DSc) диссертацияси. –Тошкент, 2018. –Б. 139. (Kabulov E.A. Surkhan oasis economy in the second half of the 18th century – the beginning of the 20th century. Doctor of history (DSc) dissertation. –Tashkent, 2018. – P. 139).
17. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 377-фонд, 1-рўйхат, 8-иш, 17-варақ. (Surkhandarya regional state archive, fund 377, register 1, file 8, sheet 17).
18. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 377-фонд, 1-рўйхат, 8-иш, 18-варақ. (Surkhandarya regional state archive, fund 377, register 1, file 8, sheet 18).
19. Сурхондарё вилоят давлат архиви, 377-фонд, 1-рўйхат, 8-иш, 25-варақ. (Surkhandarya regional state archive, fund 377, register 1, file 8, sheet 25).
20. Турсунов С., Турсунов А., Тоғаева М. Шеробод тарихидан лавҳалар. –Тошкент: Yangi nashr, 2014. –Б. 91. (Tursunov S., Tursunov A., Togaeva M. Clips from the history of Sherabad. –Tashkent: Yangi nashr, 2014. –P. 91).

21. Турсунов С., Пардаев Т., Махмадиёрова Н. Сурхондарё – этнографик макон. – Тошкент: Akademnashr, 2012. –Б. 136. (Tursunov S., Pardaev T., Mahmadiyorova N. Surkhandarya is an ethnographic place. –Tashkent: Akademnashr, 2012. –P. 136).
22. Материалы для статистики Туркестанского края. –С. 305. (Materials for statistics of the Turkestan region. – P.305).
23. Дала ёзувлари, Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Хатак қишлоғи, 2008 йил. (Field notes, Surkhandarya region, Sherabad district, Khatak village, 2008).
24. Дала ёзувлари, Сурхондарё вилояти, Ангор тумани, Қорасув қишлоғи, 2013 йил. (Field notes, Surkhandarya region, Angor district, Karasuv village, 2013).
25. Дала ёзувлари, Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Сангардак қишлоғи, 2023 йил. (Field records, Surkhandarya region, Sariosiya district, Sangardak village, 2023).
26. Федоров. Статистический очерк Гузарского бекства и Куйтангского и Каллюкского амлякдарств Келифского бекства // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Выпуск 57, СПб, 1894. –С. 199. (Fedorov. Statistical sketch of the Guzar Bekstvo and the Kuitang and Kalyuk amlyakdardoms of the Kelif bekst // Sbornik geograficheskikh, topograficheskikh i statisticheskikh materialov po Azii. Issue 57, St. Petersburg, 1894. –P. 199.)
27. Дала ёзувлари, Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Хўжанқон қишлоғи, 2013 йил. (Field notes, Surkhandarya region, Sherabad district, Khojankan village, 2013).
28. Турсунов С., Пардаев Т., Махмадиёрова Н. Сурхондарё – этнографик макон. – Тошкент: Akademnashr, 2012. –Б. 127. (Tursunov S., Pardaev T., Mahmadiyorova N. Surkhandarya is an ethnographic place. –Tashkent: Akademnashr, 2012. –P. 127.)
29. Федоров. Статистический очерк Гузарского бекства и Куйтангского и Каллюкского амлякдарств Келифского бекства. –С. 199-200. (Fedorov. Statistical sketch of the Guzar Bekstvo and the Kuitang and Kalyuk amlyakdardoms of the Kelif bekst. –P. 199-200).
30. Қобулов Э. Сурхон воҳаси хўжалиги. –Тошкент: Академнашр, 2012. –Б. 136. (Qabulov E. Farm of Surkhan oasis. –Tashkent: Akademnashr, 2012. –P. 136).
31. Турсунов С., Рашидов Қ. Бойсун. –Тошкент: Akademnashr, 2011. –Б. 249. (Tursunov S., Rashidov Q. Boysun. –Tashkent: Akademnashr, 2011. –P. 249).
32. Кабулов Э.А. Мельницы и их роль в социальной жизни населения // Бюллетень науки и практики. Т. 6. №5, 2020. –С. 528. (Kabulov E.A. Mills and their role in the social life of the population // Bulletin of Science and Practice. Т. 6. №5, 2020. –P. 528).
33. Турсунов С., Пардаев Т., Курбонов А., Турсунов Н. Ўзбекистон тарихи ва маданияти— Сурхондарё этнографияси. –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – Б. 132. (Tursunov S., Pardaev T., Kurbanov A., Tursunov N. History and culture of Uzbekistan - ethnography of Surkhandarya. –Tashkent: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2006. – P. 132).
34. Дала ёзувлари, Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Шеробод қишлоғи, 2014 йил. (Field records, Surkhandarya region, Sherabad district, Sherabad village, 2014).
35. Дала ёзувлари, Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Тангидара қишлоғи, 2003 йил. (Field notes, Surkhandarya region, Sherabad district, Tangidara village, 2003).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000